

KORXONANING ASOSIY FONDLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Suvonov Ibrohim Izbosarovich
Namangan davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya Ushbu maqolada asosiy fondlar tashkilotlarning ishlab chiqarish quvvatlarini belgilaydi, ularning texnik jihozlanishini tavsiflaydi va mehnat unumdorligi, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish, mahsulot tannarxi, foyda va rentabellik darajasi bilan bevosita bog'liq jarayonlar ko'rib o'tiladi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, asosiy vositalar, ko'rsatkichlar, tahlillar, daromadlar, iqtisodiy risk.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirish asosiy muammolardan hisoblanadi. Asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayonining asosi hisoblanadi. Mahsulot hajmi va sifati, mehnat unumdorligi, tashkilotning foydasi va rentabelligi asosiy fondlar hajmiga, ularni texnik jihatdan takomillashtirish, yangilash va modernizatsiya qilish, foydalanish darajasi va samaradorligiga chambarchas bog'liq. Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari tashkilot tomonidan olingan moliyaviy natijalar va ushbu natijalarga erishish uchun foydalanilgan asosiy vositalar nisbatini aks ettiradi. Shunga ko'ra, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi tashkilot faoliyatida muhim o'rin tutadi. Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari va asosiy fondlar tannarxining o'sish sur'atlari nisbati, shuningdek, kapital unumdorligi, kapital sig'imi, kapital-mehnat nisbati va kapital rentabelligi ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Asosiy vositalardan

foydalanish samaradorligini tahlil qilish natijalari strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish uskunadan qanchalik unumli foydalanilayotganligini va ishlab chiqarishning mashina va asbob-uskunalar bilan ta'minlanganlik darajasi qanday ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish boshqaruv hisobining tarkibiy qismi bo'lib, quyidagi savollarga javob beradi:

- asosiy fondlar holati mehnat unumdorligiga qanday ta'sir ko'rsatdi va dinamikasi qanday;
- asosiy vositalarni ta'mirlash talab qilinadimi va qo'shimcha investitsiyalar iqtisodiy jihatdan qanchalik asoslanadi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi qanday ko'rsatkichni tavsiflaydi?

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi kapitalning unumdorligi, kapitalning intensivligi va kapital-mehnat nisbati ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi. Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash uchun "asosiy vositalarning o'rtacha yillik qiymati" qiymati qo'llaniladi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'ati va asosiy vositalar tannarxining o'sish sur'atlari nisbati, shuningdek, kapital unumdorligi, kapital zichligi, kapital va mehnat nisbati va kapital rentabelligi ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi.

Shu o'rinda, ularni hisoblash usullari, shuningdek, tashkilot faoliyatini umumiy tahlil qilishdagi ahamiyati haqida batafsilroq to'xtalish maqsadga muvofiq.

Sug'urta - barcha turdagi xavflarning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni qoplash uchun zarur bo'lgan resurslarni oldindan zahiralash turlaridan biri. Iqtisodiy nuqtai nazardan sug'urtaning mohiyati ma'lum bir fondni yaratishdan iborat bo'lib, unga badallar mumkin bo'lgan zarardan ancha kam

miqdorda va shuning uchun sug'urta bo'yicha tovon miqdoridan kamroq miqdorda aniqlanadi.

Bitimlarni amalga oshirishda limitni kiritish orqali iqtisodiy riskni cheklash - bu operatsiyalarning turlari yoki ularni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar bo'yicha bo'lingan muayyan toifadagi operatsiyalarning miqdoriy xususiyatlarini cheklash lozim bo'ladi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligining asosiy ko'rsatkichi kapital-mehnat nisbati hisoblanadi. Kapital-mehnat nisbati asosiy vositalarning o'rtacha yillik qiymatining ma'lum bir tashkilotdagi xodimlarning o'rtacha soniga nisbati sifatida hisoblanadi va bir xodimga qancha asosiy vositalar to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Bu qiymatni yanada oshishi, qurollanish va mehnat unumdorligiga bog'liq.

Moliyaviy jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi risklarni boshqarish masalasini eng ustuvor vazifa sifatida ta'kidlaydi. Bundan tashqari, shuni ham ta'kidlash joizki, bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida faqat o'z tavakkalchiliklarini nazorat qiladigan va ularni ishonchli boshqaradigan firmalar muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Kapital unumdorligi asosiy vositalarga sarflangan har bir so'mdan foydalanishning umumiy daromadini, ya'ni ushbu investitsiyalarning samaradorligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi, ya'ni asosiy vositalar qiymatining 1 so'miga nisbatan ko'proq mahsulot olishga intiladi.

Kapital unumdorligini hisoblashda shuni yodda tutish kerakki, asosiy vositalarning qiymati o'z va ijaraga olingan mablag'larni hisobga oladi; Konservatsiyada bo'lgan yoki boshqa korxonalariga ijaraga berilgan asosiy vositalar hisobga olinmaydi. Ushbu ko'rsatkichni boshlang'ich va qoldiq qiymatlarda olingan asosiy vositalar yordamida hisoblash mumkin. Biroq, kapital unumdorligini hisoblash asoslaridan qat'i nazar, ko'rsatkichning mazmuni biznes

amaliyotida va iqtisodiy tahlilda hisobga olinishi kerak bo'lgan bir qator kamchiliklardan xoli emas. Bu ko'rsatkichni o'z vaqtida o'lchash mumkin emas, chunki hisoblagich yillik ishlab chiqarish hajmini o'z ichiga oladi va maxraj alohida elementlari turli xil xizmat muddatiga ega bo'lgan, lekin barcha hollarda yillik vaqtdan oshib ketadigan asosiy vositalarni ko'rsatadi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligining quyidagi umumiy ko'rsatkichini - kapital sig'imini ko'rib chiqiladi. Bu kapital unumdorligining o'zaro bog'liqligida ko'rinadi. U asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatining ishlab chiqarish hajmiga yoki tushumga nisbati sifatida hisoblanadi:

Shunday qilib, kapital zichligi bir rubl ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asosiy ishlab chiqarish fondlarining narxini tavsiflovchi ko'rsatkichdir.

Shuningdek, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri kapital rentabelligi hisoblanadi. U korxonaning asosiy fondlarining rentabelligini aks ettiradi va balans foydasining aylanma mablag'larning o'rtacha yillik qiymatiga nisbatini tavsiflaydi. Kapitalning rentabelligi qanchalik yuqori bo'lsa, tashkilotning ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Agar korxonada innovatsiyalarga, texnologiyalarga, mahsulot turlarini kengaytirishga va hokazolarga qo'shimcha investitsiyalar (xarajatlar) kiritsa, kapital rentabelligining pasayishi ham ijobiy bo'lishi mumkin. Kapital rentabelligini dinamikada tahlil qilish kerak, bu korxonaning asosiy ishlab chiqarish fondlarini boshqarish tendentsiyasini baholashga imkon beradi. Koeffitsientni oshirish korxonaning moliyaviy barqarorligi va investitsion jozibadorligini oshirish imkonini beradi

Asosiy vositalardan foydalanishni hisobga olish va tahlil qilish asosiy vositalarning tasnifiga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega. Nomoliyaviy aktivlar ishlab chiqarish yoki noishlab chiqarish turiga kiradimi?

asosiy vositalar (o'z yoki ijaraga olingan), foydalanish muddati - bu barcha omillar amortizatsiya miqdori va muddatiga ta'sir qiladi. Va bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi:

- uskunalarni ko'paytirish yoki kamaytirish bo'yicha (sotib olish, konservatsiya qilish, sotish, olish/lizing);
- ta'mirlash (uning ko'lamini aniqlash bilan), modernizatsiya qilish;
- xizmat ko'rsatuvchi xodimlar sonining o'zgarishi va ularni tayyorlash zarurati.

Bu o'rinda tashkilotning asosiy vazifasi oldini olish bo'lishi kerak bo'ladi:

asosiy vositalarning haddan tashqari eskirishi, chunki ularning jismoniy va ma'naviy eskirish darajasi va natijada tashkilot ishining natijalari bunga bog'liq.

Asosiy vositalardan foydalanishning yaxshilanishi korxonaning moliyaviy natijalarida quyidagilar tufayli namoyon bo'ladi: ishlab chiqarish hajmini oshirish, tannarxni pasaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, mulk solig'ini kamaytirish va balans foydasini oshirish.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy usullari quyidagilardan iborat bo'ladi:

- 1) tashkilotni ortiqcha asbob-uskunalar, mashinalar va boshqa asosiy vositalardan ozod qilish yoki ularni ijaraga berish;
- 2) rejali texnik xizmat ko'rsatish va kapital ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida va sifatli bajarish;
- 3) yuqori sifatli asosiy vositalarni sotib olish;
- 4) xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malaka darajasini oshirish;
- 5) haddan tashqari ma'naviy va jismoniy eskirishning oldini olish maqsadida asosiy vositalarni, ayniqsa faol qismini o'z vaqtida yangilash;

- 6) tashkilotning smenali koeffitsientini oshirish, agar bu iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lsa;
- 7) ishlab chiqarish jarayoni uchun xom ashyo va materiallarni tayyorlash sifatini oshirish;
- 8) ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasini oshirish;
- 9) ishlab chiqarishning konsentratsiya, ixtisoslashuv va kombinatsiyalash darajasini oshirish;
- 10) yangi texnika va ilg'or texnologiyalarni joriy etish - kam chiqindi, chiqindisiz, energiya va yoqilg'i tejamkorligi;
- 11) mashina va asbob-uskunalarini ishlatishda ish vaqtining yo'qotilishi va ishlamay qolishini kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishni takomillashtirish.

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri bu asosiy vositalarning, eng avvalo, ularning faol qismining dastlabki texnologik maqsadiga muvofiq xizmat qilish muddatini optimallashtirishdir. Bundan tashqari, xizmat muddatining qisqarishi ham, ko'payishi ham mehnat qurollarini ko'paytirish va ulardan foydalanish samaradorligiga turli xil ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, asosiy fondlardan foydalanishni yaxshilash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqarish hajmini oshirishni ta'minlashi kerak, bu esa samarali xo'jalikdagi zaxira, mashina va uskunalardan to'liq foydalanish, talab qilinadigan vaqtni qisqartirish hisobiga ishlatiladi.

Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish uchun asbob-uskunalar qancha yuklanganligi, xonalarning jihozlanganligi, kapital qo'yilmalar tejamkorlik bilan sarflanayotganligini aniq ko'rsatuvchi ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash korxonada boshqaruv hisobini amalga oshirish uchun zarur bo'lib, ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirishda ajralmas hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, korxonaning daromadi va rentabelligini oshirish uchun asosiy fondlardan foydalanish samaradorligini oshirish kerak. Binobarin, daromad olish uchun asosiy fondlardan samarali foydalanish shart-sharoitlarini muntazam takomillashtirish zarur. Shu maqsadda, bir nechta takliflar mavjud bo'lib, ulardan foydalanib, asosiy fondlarning samaradorligini ta'minlash va ishlab chiqarishni yangilash mumkin.

Ishlab chiqarishda to'xtab qolish vaqtini qisqartirish. Bu ishlab chiqarishda faqat yuqori ishlab chiqarish quvvatiga ega uskunalar bilan ishlash orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, bu ish yuritishni osonlashtiradi va xizmat muddati haqiqiy eskirishga mos keladi.

Ishlatilmagan yoki eskirgan uskunalarni yo'q qilish. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish. Bu xodimlarning malakasini oshirish orqali olinishi mumkin bo'lgan bepul mablag'larni talab qiladi, bu xodimlarni modernizatsiya qilish va mehnat xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Va sarflanmagan mablag'lar uskunalarni yangilash uchun ishlatilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish bevosita korxonaning o'zgarishga tayyorligiga bog'liq. Darhaqiqat, rentabellikni oshirish bo'yicha barcha takliflarni amalga oshirish uchun ko'p xarajatlar va vaqt talab etiladi. Ammo bu barcha innovatsiyalar asl ko'rinishida kuzatilgan taqdirdagina tezda o'z samarasini beradi.

Foyda olish va uni doimiy ravishda oshirish uchun korxonada asosiy vositalarni muntazam ravishda tahlil qilib, baholab borishi kerak. Bu ulardan foydalanish samaradorligini oshirishning yangi usullarini aniqlash imkonini beradi. Bugungi takliflar tez eskirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi uchun shart-sharoitlarni aniqlash / V.S.Smirnova // Xalqaro eksperimental ta'lim jurnali, No 8, 2011 yil, ISSN 1996-3947

2. Зимин Н.Е. Диагностика финансового состояния предприятия: учебное пособие / Н.Е. Зимин. М.: ООО УМЦ «ТРИАДА», 2013. 283 с.

3. Полковский А.Л. Учет, налогообложение, анализ и аудит основных средств: учебное пособие / А.Л. Полковский. М.: МАТИ, 2013. 504 с.

4. Фаттахова А.Р., Сарварова Р.Р., Чибугаева С.Г. Повышение эффективности использования основных средств организации / Молодой ученый, 2015. № 23. 669 - 670 с.

5. Экономика организации: учебник/ под ред. Н.А.Сафронова 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономиста, 2006. 251 с.

6. Экономика предприятия: учебник для вузов / Горфинкель В.Я. М.: ЮНИТИ, 2006. 670 с.

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник для вузов / Шеремет А.Д. М.: ИНФА-М., 2008. 416 с.